

ISSN 3085-8097

Volume I
Número I
Jan-Jun 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 - Acadêmica do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

2 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

3 - Doutor em Odontologia

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

RELAÇÕES ENTRE BRANDING E MARCA NO INSTAGRAM PARA CIRURGIÕES-DENTISTAS: TENDÊNCIAS E DESAFIOS

Relationship between branding and brand on Instagram for dentists: trends and challenges

Maria Eduarda Oliveira¹

RESUMO

A presença ativa e racional no Instagram permite os cirurgiões dentistas a se destacarem no mercado altamente competitivo da odontologia possibilitando aumento da visibilidade a atrair novos pacientes e fidelização dos já existentes. Por meio de uma identidade visual bem demarcada e o alinhamento aos valores do profissional é possível transmitir confiança, criação de conexão, e o ganho de credibilidade. No contexto digital, o Instagram tem se consolidado uma plataforma estratégica para construção de marca e com isso, o *branding* se tornou uma ferramenta essencial que impacta diretamente da percepção, e na confiança do público de pacientes. Usado de maneira correta, o *branding* e o Instagram são ferramentas essenciais para profissionais que deseja ter um diferencial por meio das redes, tornar sua marca mais evidente e agregar valor a seus serviços.

Palavras-chave: Redes sociais, Marketing, Odontologia.

ABSTRACT An active and rational presence on Instagram allows dentists to stand out in the highly competitive dentistry Market, enabling increased visibility, attracting new patients and retaining existing ones. Through a well-defined visual identity and alignment with the professional's values, it is possible to convey trust, create connections and gain credibility. In the digital context, Instagram has consolidated itself as a strategic platform for brand building and, as a result, *branding* has become an essential tool that directly impacts the perception and trust of patients. Used correctly, *branding* on Instagram is an essential tool for professionals who want to differentiate themselves through social media, make their brand more visible and add value to their services.

Keywords: Social networking, Marketing, Dentistry.

INTRODUÇÃO

Para Rosa, Casagrande, Spinelli (2017), as redes sociais representam um suporte fundamental para as estratégias de marketing, pois possibilitam uma interação mais próxima com o consumidor. Com o passar do tempo cada vez mais as pessoas se encontram no ambiente da internet, com isso o Instagram se tornou uma das principais plataformas de comunicação e de marketing digital. Lançado em 2010 por Kevin Systrom e Mike Krieger, o Instagram é uma rede social voltada para criação de conteúdo, publicações de vídeos, imagens e ainda sim permite aos usuários a telecomunicação, a expressarem sua criatividade visual dentro das ferramentas oferecidas como stories, *Reels* e transmissões ao vivo.

Segundo Paranhos (2010), o marketing na odontologia é uma ferramenta essencial para a divulgação de serviços, mas possui grandes desafios éticos e legais que devem ser considerados pelos profissionais. Desse modo, é preciso de atenção aos códigos de ética profissional e as diretrizes da comunidade do Instagram, ao divulgar uma prestação de serviços permitindo ser antes do procedimento ou após, em todas as publicações deverão constar o nome e número de inscrição do profissional, sendo vedado a divulgação de casos clínicos de autoria de terceiros.

O *branding* no Instagram, é uma ferramenta essencial, para Guimarães (2003), o “*branding* é uma filosofia de gestão de marca, ou seja, uma maneira de agir e pensar sobre uma determinada marca”. Já Martins (2006), apresenta uma visão mais ampla ao seu conceito como: O conjunto de ações ligadas à administração das marcas. A gestão de uma marca gera uma vantagem competitiva quando se tem um forte perfil comercial, identidade visual, cores, padrão de stories em redes sociais e anúncios frequentemente publicados.

Dessa forma surgiu o problema de pesquisa “O Instagram é eficaz para o *branding* em odontologia?” Foi levantada a hipótese de que essa rede social é uma importante ferramenta de *branding* em Odontologia, e neste torna-se fundamental para a atração e fidelização dos clientes, o aumento da visibilidade e a criação de proximidade com o mesmo e demais colegas. De acordo com Juliawatim (2023), é cada vez mais importante, abordagens usadas pelos profissionais para atrair e reter pacientes incluindo marketing digital, mídia social estratégias eficazes para aumentar a visibilidade e fortalecer a reputação profissional.

Dessa forma, este trabalho buscou explorar a importância do branding e marca no Instagram para cirurgiões dentistas, analisando como a construção de uma marca digital pode ser importância para o seu crescimento profissional, principalmente se usado de maneira correta a inteligência artificial como publicações legendadas e tudo dentro da ética prevista. Na visão de Costantin (2022), o empreendedorismo digital melhorou a comunicação e a prática da odontologia, permitindo uma interação mais eficiente e sustentável.

O objetivo deste estudo foi analisar as tendências do *branding* e da marca do Instagram para cirurgiões-dentistas, com foco em como a identidade visual, a comunicação e os valores transmitidos na rede social podem influenciar a percepção do paciente, fidelizar clientes, aumentar a visibilidade e promover a proximidade entre o profissional e seu público. Além disso, o artigo busca sugerir boas práticas e estratégias para o uso das redes sociais e do marketing digital, visando ampliar a visibilidade tanto pessoal quanto de clínicas e consultórios odontológicos.

METODOLOGIA

O estudo em questão constituiu-se como uma revisão de literatura com o objetivo de responder à pergunta final a qual teve como estratégia CoCoPop (Conteúdo, Contextualização, População) em que as atribuições definidas foram para o conteúdo relacionado ao branding em odontologia, contextualização sobre Instagram e visibilidade no mercado e a população composta por cirurgiões dentistas que foi formulada da seguinte maneira: “O Instagram é eficaz para o branding em odontologia?”

A busca de artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo, via busca avançada no google acadêmico, e EBSCO, com as expressões de busca “Instagram e Branding”; “Branding e Odontologia” e seus correspondentes em inglês.

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa foram artigos científicos publicados a partir de 2015, a fim de garantir que a pesquisa estivesse embasada em fontes confiáveis, como meta-análises, revisões sistemáticas de literatura, revisões integrativas de literatura e ensaios clínicos. Foram excluídos, artigos que não estivessem diretamente relacionados ao tema proposto, que não possuíssem texto completo disponível, ou que se limitassem a comentários e resumos expandidos. Dada a abrangência da revisão narrativa foram

utilizados de fontes secundárias e disponíveis online, o que se justifica ainda pela escassez de trabalhos sobre a temática.

Além disso, foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial para assessoria na busca e contextualização dos artigos, como o Consensus, para a busca de artigos relacionados à pergunta de estudo, o Scispace, para a sistematização e seleção dos artigos, e o Connected Papers, para a localização de artigos relacionados à busca.

REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO

Em 06 de outubro de 2010, era lançado o Instagram, rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos, com isso essa rede se tornou bastante popular entre as pessoas de todas as faixas etárias que possuem acesso à internet. Na visão de Silva e Rios (2017), a rede social Instagram pode ser vista como ferramenta para alavancar uma marca ou venda de produtos, auxiliando as empresas a aumentarem a sua base de clientes sem grandes custos.

As redes sociais permitem um leque de exibições de informações em todas as áreas, que, se aproveitado de maneira correta, faz com que publicações sejam transformadas em sucesso. Segundo a empresa Rock Content (2018), o Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas atualmente, permitindo a fácil interação entre as pessoas e entre empresas e seus consumidores, além de possuir um grande potencial de investimentos.

O Instagram é uma das redes sociais mais amplas que desempenha papel no marketing. Para Sampaio e Tavares (2020), o marketing vem mudando ao longo do tempo, no entanto, com o advento da era tecnológica, apareceram novas tendências para o marketing que com o advento da tecnologia originou o marketing digital. Dessa forma, a odontologia tem um grande potencial para engajamento e alcance de público por meio das redes sociais.

Nesse viés, devido ao novo comportamento da sociedade é de suma importância a reformulação de atitudes e atualizações necessárias quando da divulgação profissional. Para Rakky Curvelo (2022), a criação de estratégias de marketing é obtida através de 10 passos: definir os seus objetivos, identificar a sua persona, entender como funciona cada rede social, criar um calendário editorial, produzir conteúdo relevante, elaborar um plano de métricas, interagir com a sua audiência, fazer promoções, ter atenção a linguagem e conhecer os melhores horários para fazer os seus posts.

Para Zuchiniet (2012), diante de tanta concorrência no mercado odontológico, o marketing digital pode ser um grande diferencial, pois suas ferramentas contribuem para um melhor desenvolvimento na busca de

novos pacientes, fazendo com que se tornem profissionais mais bem vistos e valorizados. Assim, o marketing odontológico tem o objetivo de obtenção de novos clientes e para além disso a fidelização dos mesmos.

Nos últimos tempos, existiu uma grande migração das marcas para o Instagram, tendo a maioria um perfil nessa plataforma, inicialmente com o intuito de criar engajamento com o consumidor (Silva, 2017). O perfil comercial odontológico deve ter um contato próximo com público, fazendo com que os pacientes interajam com o profissional, usando enquetes, caixas de perguntas, reels, dentre outros, produzindo conteúdos relevantes para seus clientes.

Publicações com conteúdo visuais atrativos como vídeos e fotos de procedimentos, dicas e cuidados, postagens que envolvem o “antes e o depois”, tendem a gerar maiores interações com seus alvos, e tendo estratégias em mente, o uso de hashtags pode ser relevante para facilitar a descoberta de novos públicos, Mais do que apenas um método de comunicação comercial, a publicidade se consolida como um reflexo dos valores morais inerentes a uma cultura ou sociedade específica, uma dinâmica que sujeita a publicidade a uma análise ética minuciosa e cuidadosa (Barroso, 2014).

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia (2023), na comunicação e divulgação é obrigatório que conste o nome e o número de inscrição de pessoa física ou jurídica, e nome do profissional responsável por aquele procedimento. Assim, diversas condutas podem gerar infrações éticas tais como: aliciar pacientes, anunciar promoções que visem a mercantilização da profissão, anunciar especialidades que não são reconhecidas pelo conselho, entre outras. A transparência e a veracidade de informações publicadas são fundamentais para garantir a confiança de seu público.

Para Ribeiro (2001), a arte de encantar pacientes movimentará quase metade das ações da clínica de sucesso e será responsável pela determinação das características a ser oferecido. Nessa assimilação, o paciente que tenha uma boa experiência com determinado profissional facilmente será lembrado e reconhecido.

A construção de uma marca pessoal é fundamental para quem deseja se destacar no Instagram, nesse contexto o *branding* é um processo de criação de identidade e uma marca no mercado de trabalho, imagens padronizadas, logos, cores que marcam a personalidade, irão se comunicar com o público. Para Kotler (2005), a criação de uma marca deve ser pensada com o objetivo de permitir ao cliente relacionar adequadamente o que seus produtos proporcionam em termos de valor a ele, categorizando-o em sua mente por meio do posicionamento adequado, que é do interesse do consumidor.

Conforme Nascimento e Lauternorn (2005), o *branding* trabalha em paralelo ao marketing, mas com foco em agregar valor à marca da empresa independente do ramo de atividade. Nesse viés, o *branding* se torna um elemento fundamental para o reconhecimento no marketing digital. A entonação de voz, linguagem verbal

e corporal refletem diretamente no *branding* para a identidade digital identificando o que o posicionamento da marca deseja transmitir, materiais relevantes e de alta qualidade associados a segurança e clareza para os ouvintes, atraem e fidelizam clientes.

Para Turcke (2010), o indivíduo que não consegue criar uma imagem reconhecível pelo seu próximo, é um indivíduo sem uma cédula de identidade. Assim, na sociedade contemporânea aquele que tem sua identidade reconhecida e ao mesmo tempo bem vista esta propicio a ter em sua carreira uma alta procura e o seu sucesso profissional.

Alves (2017) diz que a ferramenta *branding* atualmente é muito difundida nas empresas e foi incorporado com o marketing digital pois cria canais de interação entre marcas e consumidores sendo possível alcançar o máximo de consumidores em poucos minutos. Em uma odontologia relacionada ao Instagram uma das atrações principais é captação do paciente, com isso o portfólio digital por meio do feed, postagens de procedimentos de sucesso, ambiente de trabalho e profissionais capacitados, tudo isso em uma harmonia visual, favorece um reconhecimento instantâneo da marca pelos usuários.

Atualmente, as pessoas tendem a navegar pelas redes sociais em grande parte do seu dia o e quando se deparam com um anúncio, isso desperta uma certa curiosidade em conhecer o produto ou serviço. O trabalho de *branding* pode multiplicar o valor da empresa em até 10 vezes, sendo assim, as empresas têm a oportunidade de se tornar uma referência em seu ramo de atuação (Nascimento; Lauterborn 2005).

De acordo com Alves (2017), outro fator muito importante para essa fusão, entre *Branding* e o marketing digital, é que o custo do marketing digital é menor se comparado ao marketing tradicional. A nova geração de consumidores é um público exigente, que busca informações na internet desse modo, informações completas, não somente com textos, mas sim com fotos realistas que mostram verdadeiramente o produto ou serviço a ser oferecido tendem a ter uma maior venda.

Influenciadores digitais, incluindo cirurgiões-dentistas podem utilizar a IA (inteligência artificial) para otimizar sua produção de conteúdo, identificando temas e formatos mais atraentes para os seus seguidores. Com o *branding*, ferramenta que torna a marca mais unificada, esse processo é fundamental para a moderação de conteúdo, facilitando as pesquisas de busca por meio de hashtags e palavras chaves. Para Recuero (2009), a reputação gera popularidade que está relacionada à posição social que o usuário ocupa na rede social.

A Inteligência artificial se tornou impulsionadora em diversas áreas, assim, o Instagram se beneficiou dessa tecnologia, com mais de um bilhão de usuários ativos ele é uma das redes sociais com maior abrangência em questão de estudos, lazer e trabalho. Com essa evolução tecnológica associada ao marketing, trabalhos como o de Marar e Prado (2016), demonstram que apesar de ser um assunto contemporâneo, a origem da

inteligência artificial (IA) está ligada com a antiguidade clássica, na qual filósofos e estudiosos do passado já idealizavam uma inteligência não humana, que era capaz de pensar por si própria, para ser empregada como auxílio nos trabalhos, e em outras diversas situações.

A descoberta de conteúdos se torna mais fácil diante de uma IA permitindo os usuários a criação de imagens e vídeos de alta qualidade, incluindo edições de fotos, criação de textos e conceitos em imagens, como é o caso da DALL-E que inspiram novos tipos e postagens para a atração de clientes e aumento de algoritmos. De acordo com Ramos e Martins (2018), a constituição de uma rede social composta por amigos ou seguidores é determinada pela escolha do autor do perfil e pode ser influenciada pela orientação ou até mesmo pela manipulação por parte de algoritmos automatizados que encaminham informações e sugerem publicações, amizades e conteúdo publicitário.

Os algoritmos de recomendações de cada usuário do Instagram têm o seu comportamento ao interagir com curtidas, compartilhamentos, comentários, visualizações e post, assim o Instagram e a inteligência artificial coletam esses dados e utiliza para gerar um feed de conteúdo direcionado a cada usuário. Aliar grande quantidade de dados a algoritmos inteligentes cria padrões e possibilita o aprendizado e o aprimoramento da IA nas suas funções ou mecanismos da qual foram programadas para realizar, conforme os dados que serão fornecidos (Alves, 2020).

Outra aplicação relevante é o atendimento ao cliente por mensagens diretas, o uso de chatbots, alimentados por IA, permite o suporte ao cliente de maneira mais rápida, fornecendo recomendações, tirando dúvidas e até agendamento de horários melhorando a eficiência do atendimento de uma maneira mais ágil e satisfatória. Várias aplicações têm sido utilizadas em diferentes áreas, como o robô de bate-papo Xiaobing, desenvolvido pela Microsoft, e a rede social LinkedIn, adquirida pela Microsoft para ser construída com tecnologia IA (Mendonça, Andrade, Neto, 2018).

CONCLUSÃO

Após a realização da pesquisa referente, foi possível entender como o *Branding* e o Instagram estão cada vez mais conectados. O Instagram na contemporaneidade se tornou uma ferramenta de extrema importância para a comunicação com o público, seja ela de forma indireta ou direta, e ressaltar os seus valores com uma identidade visual forte e demarcada. Dessa forma, na odontologia, se usado de maneira correta sem infringir nenhuma das proposições éticas e profissionais o Instagram em conjunto com o branding é uma ferramenta muito funcional e há várias formas de utilizá-las, ajuda a organizar essas ações de formas estratégicas, garantindo que a marca seja reconhecida e lembrada pelos pacientes. Portanto, através de postagens e

interações com o público, as clínicas e consultórios odontológicos conseguem uma valorização de imagem, assim fazendo com que haja um melhor desenvolvimento principalmente se usada de maneira correta.

REFERENCIAS

ABBASI, M. S.; LAL, A.; AHMED, A. R.; DAS, G.; SALMAN, F.; AKRAM, A.; MAQSOOD, A.; AHMED, N. Impact of social media on aesthetic dentistry: general practitioners' perspectives. *Healthcare*, v. 10, n. 2055, p. 1-10. / 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/healthcare10102055>.

ACOSTA, J. M.; DETSOMBOONRAT, P.; PISARNATURAKIT, P. P.; URWANNACHOTIMA, N. The use of social media on enhancing dental care and practice among dental professionals: cross-sectional survey study. *JMIR Formative Research*, v. 9, e66121, p. 1-9. / 2025. Disponível em: <https://formative.jmir.org/2025/1/e66121>.

ALQABBANI, Y. N.; ALFHAED, N. K.; ALMASAAD, K. F. *et al.* The impact of dental photography in social media platforms on patients' selection of dentists and type of treatment. *BMC Oral Health*, v. 25, p. 111. / 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12903-025-05483-8>.

ALVES, FABIANO. Saiba como trabalhar o branding da empresa com o marketing digital. 2017. Disponível em: <https://www.trespix.com/blog/saibacomotrabalharo-branding-da-empresa-com-o-marketing-digital>

ALVES, P. M. Inteligência artificial e redes neurais. IPEA: Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade: Brasil, 2020. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cts/pt/centralde-conteudo/artigos/artigos/106-inteligencia-artificial-e-redes-neurais#_ftn1

ARCIER, N. M.; SILVA, M. M.; ARCIERI, R. M.; GARBIN, C. A. S. A importância do marketing odontológico para enfrentar um mercado competitivo. *Revista Odontológica de Araçatuba*, v. 29, n. 1, p. 13-19, jan. /2008.

BARROSO, Paulo. A prioridade ética da retórica publicitária. *Comunicação e Sociedade*, v. 25, p. 344-359, 2014. Disponível em: <https://revistacomsoc.pt/article/view/889>. Acesso em: 8 jun. 2025.

CONSTANTIN, F.; KAVOURA, A. Digital entrepreneurship via sustainable online communication of dentistry profession, Oradea, Romania: a longitudinal analysis. *Sustainability*, v. 14, p. 802. /2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su14020802>.

CURVELO, R. Como criar uma estratégia de marketing nas redes sociais em 10 passos. Cambridge, ago. 2022. Disponível em: <https://br.hubspot.com/blog/marketing/marketing-redes-sociais>.

GUIMARÃES, RICARDO. BRANDING: uma nova filosofia de gestão. In: *Revista ESPM*, São Paulo, v. 10, n. 9, p. 86-103, mar. /abr. 2003.

JULIAWATI, M.; JUSLILY, M.; FATHIAH, K.; EMILY, L.; AURELIUS, T.; BUDIONO, J. Marketing strategy in dental practices: a scoping review study. *Journal of Indonesian Dental Association*. /2023. Disponível em: <https://doi.org/10.32793/jida.v6i2.1041>.

KOTLER, P. *Administração de marketing*. 12. ed. São Paulo: **Pearson Prentice Hall**, 2006.

MARTINS, JOSÉ ROBERTO. *BRANDING: um manual para você criar, avaliar e gerenciar marcas*. 3. ed. **revista e ampliada**. São Paulo: Copyright, 2006.

MENDONÇA, C. M. C.; ANDRADE, A. M. V.; SOUSA NETO, M. V. Uso da IoT, Big Data e inteligência artificial nas capacidades dinâmicas. *Revista Pensamento Contemporâneo em Administração*, v. 12, n. 1, p. 131-151, 2018. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/4417/441755489011/441755489011.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2022.

MIR, H.; SHIVALINGESH, K. K.; GUPTA, A.; SRIVASTAVA, D.; SALEEM, A.; ASHRAF, W. The impact of using social media on dental treatment: an online survey. *International Healthcare Research Journal*, v. 3, n. 11, p. 358-362. / 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.26440/IHRJ/0311.02319>.

NASCIMENTO, AUGUSTO; LAUTERBORN, Robert. *Os 4 E's de Marketing e Branding*. São Paulo: *Livro Pronto*, 2005.

PARANHOS, L. R.; NOVAES BENEDICTO, E. de; MARQUES FERNANDES, M.; SOUZA VIOTTO, F. R. de; DARUGE JÚNIOR, E. Implicações éticas e legais do marketing na Odontologia. *RSBO - Revista Sul-Brasileira de Odontologia*, v. 8, n. 2, p. 219-224. / 2011. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=153018891015>.

PRADO, JEAN. A inteligência artificial é mais antiga do que você imagina. *Tecnoblog*, 2016. Disponível em: <https://tecnoblog.net/213247/inteligencia-artificial-mais-antiga-do-que-imagina>.

PONTE, D. J.; GUILAY, L. de O.; CAMPOS, M. R. de O. Marketing e odontologia associados ao conhecimento ético e legal nas redes sociais por cirurgiões. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 5. / 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i5.41745>.

SAMPAIO, VALDECI CIRA FILGUEIRA; TAVARES, Cristiano Vianna C. Castellão. Marketing digital: o poder de influência das redes sociais na decisão de compra do consumidor universitário da cidade de Juazeiro do Norte-CE. Disponível em: https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigo_cira_e_cristiano_0.pdf.

RAMOS, Penha Élidea Ghiotto Tuão; MARTINS, Analice de Oliveira. Reflexões sobre a rede social Instagram: do aplicativo à textualidade. *Revista Texto Digital*, Florianópolis, v. 14, p. 117-133, dez. 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital/article/view/1807-9288.2018v14n2p117>. Acesso em: 8 jun. 2025.

RECUERO, Raquel. *Redes sociais na internet*. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2011. Disponível em: https://www.academia.edu/48219689/Redes_Sociais_na_Internet. Acesso em: 8 jun. 2025.

RIBEIRO, A. I. *Condomínios odontológicos: alternativa globalizada para o terceiro milênio*. São Paulo: Editora Maio, 2001. p. 100-121.

ROCK CONTENT. *Marketing no Instagram: o guia da RockContent*. [2013-2018]. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/marketing-no-instagram/>.

ROSA, R. O.; CASAGRANDA, Y. G.; SPINELLI, F. E. A importância do marketing digital utilizando a influência do comportamento do consumidor. *Revista de Tecnologia Aplicada*, v. 6, n. 2, p. 28-39, 2017.

SILVA, ANA CLÁUDIA RODRIGUES DA. Os determinantes da intenção de compra dos consumidores através do Instagram. 2017.

SILVA, K. L.; RIOS, J. R. A. C. *Marketing digital: a influência do século XXI na geração de microempreendedores online no Instagram*. Encontros Universitários da UFC, 2017.

TÜRCKE, Christoph. *Sociedade excitada: filosofia da sensação*. Tradução de Antonio A. S. Zuin et al. Campinas-SP: Editora da Unicamp, 2010.

ZUCHINI, André Richard Bibiano; LOLLI, Maria Carolina Gobbi dos Santos; LOLLI, Luiz Fernando; LOLLI, Hugo Alberto. Perfil profissional do cirurgião-dentista em associação ao conhecimento e utilização de marketing. *Arquivos em Odontologia*, Belo Horizonte, v. 48, n. 1, p. 19–25, jan./mar. 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/arquiosemodontologia/article/view/3587>.

